

VAQT KATEGORIYASIDA PERSONAL KOMPETENTLIK VAQTN BOSHQARISHNING PERSONAL TIZIMI TAHLILI

Otajonova Maftuna Sultonmurodovna

Doctoral student of Kokand State Pedagogical Institute,
Teacher of the Department of Educational Management,

Mamayusupova Dildora

Olimjonova Zainabkhan

are students of the "School Management Department" of KSPI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10369276>

Annotatsiya. Maqolada vaqtinchalik kompetentsiya psixologik hodisa sifatida, uning rivojlanish mexanizmlari psixologiyada yetarlicha o'rganilmaganligi, yaratilgan vaziyat vaqtinchalik kompetentsiyaning tarkibiy qismlarini tushuntiruvchi va tavsiflovchi ishlab chiqilgan kontseptual asosning yo'qligi bilan bog'liq masalalar ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Vaqt kategoriyasi, personal kompetentlik, personalni boshqarish, tizimli tahlil va vaqtni boshqarish

Аннотация. В статье раскрываются вопросы, связанные с временной компетентностью как психологическим феноменом, недостаточной изученностью механизмов ее развития в психологии, а также отсутствием разработанной понятийной базы, объясняющей и описывающей компоненты временной компетентности в создавшейся ситуации.

Ключевые слова. Категория времени, компетентность персонала, управление персоналом, системный анализ и управление временемсамоорганизации, приемы тайм-менеджмента, системный анализ и моделирование, личностное развитие, использование тайм-технологий

Abstract. The article reveals issues related to temporary competence as a psychological phenomenon, the insufficient study of its development mechanisms in psychology, and the lack of a developed conceptual framework that explains and describes the components of temporary competence in the created situation.

Key words. Time category, personnel competence, personnel management, systematic analysis and time management

Doimiy ijtimoiy o'zgarishlar, zamonaviy jamiyatga xos bo'lgan rivojlanish jarayonlarining tezlashishi sharoitida shaxsning sub'ektiv vaqtinchalik dinamikasida o'zgarishlar ro'y beradi. Birinchi o'rinda odamning cheklangan va vaqt etishmasligi sharoitida faoliyatni oqilona tashkil etish qobiliyati turadi. O'z-

o'zini tashkil etishning muvaffaqiyati, ish natijalarini o'z vaqtida taqdim etish ko'p jihatdan shaxsning vaqtinchalik malakasi bilan belgilanadi. Vaqtinchalik kompetentsiya - bu shaxsning shaxsiy vaqtinchalik nuqtai nazarini shakllantirish, real hayotiy vaziyatlarda turli xil vaqtinchalik rejimlarda konstruktiv harakat qilish qobiliyatini belgilaydigan integral xususiyatdir. Kompetentsiya faoliyatda vujudga keladi, rivojlanadi va namoyon bo'ladi. U paydo bo'lgan kontekstni hisobga olish muhimdir. Vaqtinchalik kompetentsiya tabiiy, ijtimoiy va individual vaqtni birlashtirishga imkon beradi. Bu shaxsning vaqtni o'zlashtirish darajasini tavsiflaydi, umuman shaxsiyatning rivojlanishiga, uning ijtimoiy jarayonlarga qanday kirishiga bog'liq. Vaqtinchalik kompetentsiya mavjud vaziyatni to'g'ri baholashga va bu borada tegishli qaror qabul qilishga yordam beradi, bu esa samarali natijaga erishish imkonini beradi.

Vaqtinchalik kompetentsiya psixologik hodisa sifatida, uning rivojlanish mexanizmlari psixologiyada etarlicha o'rganilmagan. Yaratilgan vaziyat vaqtinchalik kompetentsiyaning tarkibiy qismlarini tushuntiruvchi va tavsiflovchi ishlab chiqilgan kontseptual asosning yo'qligi bilan bog'liq.

Vaqtinchalik kompetentsiya biz tomonidan shaxsning ajralmas xususiyati sifatida ko'rib chiqiladi. Bu shaxsning turli tomonlariga asoslanganligi bilan belgilanadi. Vaqtinchalik malakaga ega bo'lgan shaxs o'zining operatsion va texnologik salohiyatini ro'yobga chiqarishi va uni muvaffaqiyatli faoliyatga aylantirishi mumkin. Vaqtinchalik kompetentsiya vaqtinchalik kontinuumda o'zini o'zi boshqarish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Ushbu kontekstda o'z-o'zini boshqarish mavjud vaziyatni to'g'ri baholash va shu munosabat bilan tegishli qaror qabul qilish qobiliyati orqali namoyon bo'ladi, bu muammoli vaziyatlarda muvaffaqiyatga erishish imkonini beradi. Vaqtinchalik kompetentsiya natijalari muayyan faoliyat turi uchun vaqt xarajatlarini belgilashning to'g'riligida, vaqtinchalik makonda maqsadga erishish uchun dasturni optimal tarzda ishlab chiqish qobiliyatida, vazifalarni bajarish vaqtini nazorat qilish qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Vaqtinchalik kompetentsiya, bir tomondan, shaxsga xos xususiyat bo'lsa, ikkinchi tomondan, u faoliyatda shakllanadi va namoyon bo'ladi. Shuning uchun vaqtinchalik kompetentsiyaning tarkibiy qismlarini faoliyat-shaxsiy jihatda shaxsiy va faoliyat-xulq-atvor darajalari to'plami orqali ko'rib chiqish mantiqan to'g'ri keladi. Shaxs darajasi vaqtni tashkil etish zarurligini anglash, vaqtni nazorat qilish va ish natijalarini belgilangan muddatda taqdim etish istagini o'z ichiga oladi. Vaqtni amaliy tashkil etish darajasini vaqtni tashkil etishning turli

usullarini qo'llash, faoliyatning afzal vaqt rejimi va shaxsning vaqt kontinuumini qurish orqali ko'rib chiqish mumkin.

Vaqtinchalik kompetentsiya umumiy insoniy kompetentsiya turlaridan biridir. T.P. Afanasiev, N.V. Nemov o'zining shaxsiy kompetensiyasi modelida kognitiv, affektiv va irodaviy komponentlarni ajratadi. Kognitiv komponent xavf va to'siqlarni hisobga olgan holda maqsadni belgilash va faoliyatni loyihalash jarayonida namoyon bo'ladi. Affektiv vazifalarni bajarishga qaratilgan hissiy motivatsiya kontekstida tahlil qilinadi. Ixtiyoriy qiyinchiliklarni engish qobiliyati tufayli o'z mehnatini faollashtirish imkoniyatini ta'minlaydi [2].

I.A. Zimnyaya kompetentsiyani psixologik nuqtai nazardan tahlil qilib, uning tuzilishini motivatsion, kognitiv, xulq-atvor, munosabatlar, tartibga soluvchi komponentlar birligida ko'rib chiqishni taklif qiladi.

Vaqtinchalik kompetentsiya tarkibi kompetensiyaga asoslangan yondashuvga ko'ra besh komponent bilan ifodalanishi mumkin: qiymat-semantik, motivatsion, kognitiv, refleksiv, operatsion-texnologik. Ushbu tuzilma shaxsiy xususiyatlar darajasini ham, faoliyat darajasini ham ochib berishga imkon beradi. Vaqtinchalik kompetensiyaning tarkibiy qismlari o'zlashtirilgan tajriba jarayonida rivojlanadi, faol faoliyat va jamiyat bilan o'zaro munosabatlar jarayonida belgilanadi va shaxsning potentsial faolligini ochib beradi.

Vaqtinchalik kompetensiyaning qiymat-semantik tarkibiy qismiga shaxsning vaqtga munosabati, vaqtni samarali tashkil etishning ijtimoiy ahamiyatini anglashi, o'z vaqtini resurs sifatida amalga oshirish uchun shaxsiy javobgarlik kiradi. Insonning mazmunli faoliyati o'z hayot tarzini aniqlash va amalga oshirish uchun maxsus ichki ish bilan birga keladi. Bunday ichki ish shaxsning qiymat-semantik sohasi mazmunini tashkil etuvchi kognitiv jarayonlar bilan qo'llab-quvvatlanadi.

Vaqtinchalik kompetensiyaning motivatsion tarkibiy qismi hayot va faoliyat vaqtini tashkil qilish uchun motivatsiya kuchi, hayotda o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish istagi orqali namoyon bo'ladi.

Vaqtinchalik kompetensiyaning kognitiv komponenti texnologiyalar, vaqtni tashkil qilish usullari haqidagi bilimlarni o'z ichiga oladi. Kognitiv komponent dastlab kundalik tabiat haqidagi umumlashtirilgan bilimlarga asoslanadi. Inson taraqqiyoti jarayonida individual va ijtimoiy bilish natijalarini tizimlashtirib, umumlashtiruvchi shaxsning vaqtinchalik makonining o'ziga xos, universal manzarasi shakllanadi. Vaqtinchalik kompetensiyaning kognitiv komponentining rivojlanish darajasi vaqtinchalik tashkil etish muammosiga qiziqish darajasini aks ettiradi. Ushbu o'zgarishlar vaqtni tashkil qilish usullari

haqida ma'lumot olish, qidirish va qayta ishlashga tayyorlik va xohishda ifodalanadi.

Vaqtinchalik kompetentsiyaning operatsion-texnologik komponenti hayot vaqtini tashkil etish texnologiyasini belgilaydi va faoliyatni amalga oshirishning protsessual tomonini ta'minlaydi. Bu komponent vaqt o'tishi bilan maqsadga muvofiq faoliyatni amalga oshirishning potentsial imkoniyati, vaqt o'tishi bilan faoliyatni tashkil etishning individual uslubi sifatida insonning mehnat qobiliyati orqali namoyon bo'ladi.

Vaqtinchalik kompetentsiyaning reflektiv komponenti insonning harakatlar natijalarini ular amalga oshirilishidan oldin oldindan ko'rish va o'z hayoti davomida vaqtinchalik ko'rsatkichlarni nazorat qilish qobiliyatini ochib beradi.

Shaxsning vaqtinchalik kompetensiyasi tuzilishining yaxlit ko'rinishini yaratish uchun uni tarkibiy-funksional model shaklida taqdim etamiz, jumladan:

- 1) namoyon bo'lish darajalari;
- 2) strukturaviy komponentlar;
- 3) shakllanish ko'rsatkichlari;
- 4) baholash mezonlari (1-rasm).

Strukturaviy-funksional model belgilangan samaradorlik natijalariga barqaror erishish uchun zarur va etarli bo'lgan funksional komponentlarning tuzilgan dinamik to'plami (tizimi) sifatida namoyon bo'ladi. Funksional komponentlar tuzilmaviy birliklar vazifasini bajaradi, ular orqali tartibga solish funksiyalari amalga oshiriladi. Komponentlarning yig'indisi tizimli ravishda to'liq jarayonni ta'minlaydi, har qanday tarkibiy va funksional nuqson, komponentlararo aloqalarning rivojlanmaganligi insonning ishlash natijalariga erishish qobiliyatini cheklaydi.

Vaqtinchalik kompetentsiyaning tarkibiy qismlari o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiradi. Ular "odam - dunyo" va aniqroq darajada "odam - kasb" munosabatlarini tashkil qilishda o'ziga xos maqsadga ega bo'lgan tizimli shakllanishni ifodalaydi.

"Agar siz muntazam ravishda hayotingizni ko'rib chiqishga vaqt ajratmasangiz va maqsadlaringiz hali ham aniq va izchil ekanligiga ishonch hosil qilmasangiz, unda siz voqealarga oddiy munosabatda bo'lib, boshqalarga kerak bo'lgan narsalarni qilasiz."¹ - B. Treysi.

Zamonaviy voqelikda biz vaqt shafqatsiz va o'zgaras ekanligidan qochishga odatlanganmiz, u bizning ishlarimizga va sharoitimizga moslashmaydi. Vaqt o'zining o'zgaras ritmida harakat qiladi va shuning uchun biz etarli aqlga ega bo'lishimiz va mavjud manbadan to'g'ri foydalanish haqida tanqidiy fikr yuritishimiz kerak.

Sizning shaxsiy vaqtingiz qachon mantiqiy yakunlanishini hech qachon bilmaysiz, kelajakda ogohlantirish uchun biz o'zimizni va yaqinlarimizni e'tiborsiz qoldirib, cheksiz ish tubiga botishimiz qanchalik to'g'ri degan savolga yanada oqilona yondashishimiz kerak. birlar. Vaqtdan xoinlik bilan foydalanishimiz shunchalik insofsizmi?

Agar siz vaqtdan to'liq va oqilona foydalanishni bilsangiz, unda bitta Bu o'z-o'zini rivojlantirishda sezilarli cho'qqilarga erishganingizni aytish uchun etarli. Biz yashayotgan dunyo chalg'itadigan narsalarga to'la. Erta tongda do'stingiz sizga qo'ng'iroq qilib, biror narsada yordam berishingizni yoki biror joyga borishingizni so'rashi mumkin. Bunday aralashuv ko'p vaqtingizni talab qilishi mumkin va agar bu muntazam ravishda sodir bo'lsa, unda siz umuman joydan chiqmasligingiz mumkin. Ha, siz yordam berishingiz kerak, lekin buni o'zingizning zararingiz uchun qilish kerak emas. Yo siz vaqtingizni boshqarasiz, yoki boshqalar vaqtingizni boshqarishni boshlaydi.

Zamonaviy dunyoda vaqtni to'g'ri taqsimlash va uni boshqarish o'z vaqtidalik kabi qimmatli shaxsiy xususiyatni shakllantirish imkonini beradi. Vaqtinchalik insonning barcha vazifalarni o'z vaqtida va belgilangan vaqtda bajarish qobiliyatiga ega ekanligini anglatadi. Vaqtni oqilona boshqarish ko'nikmalari va texnikasi odamga yo'naltirish jarayonini optimallashtirishga va noaniqlik va ko'p vazifali vaziyatlarda vaqt ustuvorliklarini tartibga solishni aniqlashga imkon beradi, bu shaxsiy va professional o'zini o'zi anglash uchun zaruriy talabdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Низамова Ч. И. Развитие самоорганизации студентов с применением технологии тайм-менеджмента. Автореф дисс. Казан 2022. – 268б.
2. Yusupova N. Taym-menejment (Vaqtni boshqarish) – T.:YAngi asr avlodi, 2009. – 88
3. Архангелский Г.А. Тайм-драйв : Как успевать жить и работать / Глеб Архангелский. –15-э изд. – М.:Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 272б
4. Dilshodjon o'g'li, Khonbabaev Shoxruxbek. "THE SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF PREPARING FUTURE PEDAGOGS-PSYCHOLOGISTS FOR

SPIRITUAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1525-1529.

5. Dilshodjon o'g'li, Khonbabayev Shokhrukhbek. "THE IMPORTANCE OF DEVELOPING NATIONAL AND GENERAL CULTURAL COMPETENCES IN STUDENTS BASED ON A COMPETENT APPROACH." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 137-139.

6. Ханбabayev, Shohruhbk. "Bo'lajak pedagog-psixologlarni ma'naviy-ruhiy tarbiya faoliyatiga tayyorlashning ijtimoiy pedagogik zarurati." O'zMU xabarları-ВЕСТНИК НУУз (2022).

7. Устаджалилова, Х. А. (2019). ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАИЯ МАТЕМАТИКИ ГУМАНИТАРИЯМ. UDK 519.24, 1, 321.

8. Ustadjalilova, Xurshida Aliyevna. "Theory of correlation connections in determining the body weight of a person using formulas." TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research (TAJMMR) 9.10 (2020): 71-76.

9. Устаджалилова, Х. А. (2022). ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ КАК ВЕДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. In ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (pp. 182-186).

10. Устаджалилова, Х. А. (2020). Методическое обеспечение учебного процесса в кредитно-модульной системе. In Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества (pp. 43-46).

11. N. M. Babayeva, N. I. Gafurova "Relevance and importance of forming the economic and legal culture of future specialists" ICARHSE International Conference on Advance Research in Humanities, Sciences and Education AUSTRALIA, CONFERENCE <https://confrencea.org> JULY15th 2023

12. Sultonmurodovna, Otajonova Maftuna. "SETTING GOALS IN A TIME MANAGEMENT SYSTEM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 111-115.

13. Otajonova, M. "CONCEPT OF TIME. CHRONOMETRY AS A PERSONAL SYSTEM OF TIME CALCULATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 78-84.

